

ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ-ТАЪЛИМ МАКОНИДА АДАБИЁТНИ ЎҚИТИШ МУАММОЛАРИ

*Каримов Намаз Мамасолиевич
Каримова Зулфия Одилжоновна*

А.Қодирий номидаги

*Жиззах давлат педагогика университети,
Рус тили ва адабиёти факультети.*

Аннотация. Мақолада мактаб ўқувчиларига адабий таълим беришда АКТдан фойдаланишнинг долзарб муаммолари очиб берилган, уларни таълим соҳасидаги замонавий технологик ютуқлардан фойдаланган ҳолда ҳал қилиш усуллари кўриб чиқилган

Калит сўзлар: мактаб ўқувчиларининг адабий таълими, ахборот-коммуникация технологиялари, мультимедиа, дизайн ва тадқиқот фаолияти, рақамли гуманитар фанлар.

Мактабда ахборот-коммуникация технологияларидан (АКТ) самарали фойдаланилса, сўзлашув захирасида мулоқот қилиш, ўйинлар ва ўқиш учун турли хил гаджетларга эга бўлган замонавий ўқувчини она тили ва адабиётни ўрганишга ундаш осонроқ бўларди, Бироқ, адабиёт ўқитувчилари ва талабалар ўртасида ўтказилган маҳаллий сўров шуни кўрсатдики, агар мактаб ўқувчилари адабиётни ўқиш ва ўрганиш жараёнида Интернет ресурслари, электрон ва аудио китоблар, электрон кутубхоналардан фаол фойдаланишни истасалар, баъзи ўқитувчилар таълим беришда АКТдан фойдаланишдан кўра, анъанавий усул ва шаклларни афзал кўрадилар. Ахборот, компьютер, телекоммуникация, саноат, юксак гуманитар ва когнитив технологиялар бугунги кунда нафақат ўрганиш ва лойihalаш предметига, балки билиш, мулоқот қилиш, ўрганиш жараёнларини бошқариш ва ташкил этиш усулига айланиб бораётганига ахамият бермасдан иложи йўқ.

Таъкидлаш жоизки, филолог ўқитувчилар ўзларининг касбий ўсиши учун ахборот муҳитидан фаол фойдаланадилар. Адабиёт дарслар тузилмасини ишлаб чиқишни ўз ичига олган, услубий тавсияларни таклиф қиладиган, норматив ҳужжатларни профессионал жамоада муҳокама қилиш имкониятини берувчи интернет ресурсларини ўрганиш филологлар томонидан кўпинча қўлланилади, бундан ташқари, ўқитувчилар ижтимоий тармоқларда мулоқот қиладилар ва ўз саҳифалари ва веб-сайтларини яратадилар.

Шундай қилиб, тилшуносларга, биринчи навбатда, ўз-ўзини тарбиялаш учун АКТ керак - бу сўровда қатнашган ўқитувчи-филологларнинг 73 фоизининг жавобидир. 20% адабиёт дарслари учун зарур бўлган маълумотларни- матнлар ва санъат асарларининг фильм мосламалари, виртуал адабий музейлар, аудиовизуал материаллар ва бошқаларни Интернетдан қидиради Қолган 7 фоизи интернет ресурслари ва мультимедиа ресурсларидан фойдаланмайди.

Шу билан бирга, деярли барча ўқитувчилар Power Point дастурида мавзули адабий тақдимотлар яратадилар ва дарсларда фойдаланадилар. Улар тақдимотдан фойдаланиб, слайдларда портрет, фотосурат, чизма, бадий матн парчалари, иллюстрацияларни жойлаштириш орқали ўқувчиларни бадий сўз усталарининг ҳаёти ва ижоди билан таништириш мақсадга мувофиқлигини таъкидлайдилар. Қоидага кўра, тақдимот ўқитувчининг шарҳи билан бирга бўлади.

Ўқитувчиларнинг қайд этишича, зарур техник имкониятларнинг йўқлиги адабиёт дарсларида ўқувчилар билимини текшириш учун мультимедиа тестлари (шу жумладан назорат ва диагностика тестлари), ўқув тренажёрларидан фойдаланишга имкон бермапти, бу эса мавзу ва якуний назоратни ўтказишни қийинлаштиради. Дарсда фильмга мослаштирилган парчаларнинг киритилиши асарни замонавий ўқувчига тушунарли қилиб, уни ўқишга жалб қилишига қарамай, мактабда адабиёт ўқитиш жараёнида ўқитувчилар кино ва анимацион фильмлардан кам фойдаланадилар. Электрон ва аудио китоблар, электрон кутубхоналардан доимий фойдаланиш ҳолатлари ҳам юқори даражада эмас.

Бу, биринчи навбатда, ўқув хоналарининг техник жиҳатдан етарли даражада таъминланмаганлиги, адабиёт дарсларида АКТ ва мультимедиа воситаларидан тизимли фойдаланиш бўйича услубий тавсияларнинг йўқлиги билан боғлиқ. Тил ўқитувчисини ўқув жараёнида АКТдан фойдаланишга ўргатиш, хусусан, адабий матнларнинг интертекстуал хусусиятини аниқлаш учун мультимедиа тақдимотларини ўргатиш вазифаси ҳам долзарбдир.

АКТ воситаларининг хилма-хиллиги ўқувчи тафаккурининг ривожланишига таъсир қилади. Анъанавий қоғоздаги матн чизиқли тарзда тузилганлиги сабабли, ўқувчининг фикрлари мантикий хулосалар билан кетма-кет силжийди. АКТ матнларнинг янги турини (электрон дарсликлар, мультимедиа тақдимотлари) келтириб чиқарди, бунда маълумотлар чизиқли бўлмаган: цитата, тасвир, белгилар, жадваллар кўринишида, товуш, ранг, анимация билан тўлдирилади. Ахборотнинг бундай тақдим этилиши фикрлаш доирасини ўзгартиради ва гиперматнни идрок этиш қобилиятини ривожлантиради.

Мультимедиа тақдимоти дидактик потенциалга ҳам эга бўлиб, лексик ва тарихий-маданий шарҳларни (маълумотномалар ва Интернет манбалари асосида) яратишга имкон беради. Шарҳлар гиперҳаволалар ёрдамида слайдга жойлаштирилиши мумкин ва шу билан муҳим семантик таъсирларни битта ахборот майдонида бирлаштиради.

Таъкидлаш жоизки, филолог ўқитувчи комбинацион комплекслардан оқилона фойдаланиши, таълим мақсадларига мувофиқ анъанавий ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиши, замонавий мактаб ўқувчилари АКТ ва мультимедиа технологияларидан фойдаланиш имкониятига эга бўлиши учун адабиёт дарсларини режалаштира олиши керак. Бундай дарслар талабаларни адабиётни ўқиш ва ўрганишга ундайди Яна шуни инобатга олиш керакки, дунё нафақат билим ва кўникамага эга, балки уларни доимий равишда янгилаб турувчи ва амалда қўллаш оладиган мутахассисларга муҳтож.

Шахснинг мотивацион фаоллиги жамият учун катта аҳамиятга эга, ҳар бир шахснинг интеллектуал, ижодий ва касбий ривожланиш даражасини оширади. Психологияда Э. Фромм, К. Жунг, Ж. Келли ва бошқа олимларнинг кўплаб тадқиқотлар ушбу муаммога бағишланган. Ўз устида ишлаш, комилликка интилиш ва ривожланиш зарурати табиатан инсонга хос эканлигини таъкидлаб ўтилган.

Адабиёт ўқув фан сифатида ҳар хил турдаги усуллардан фойдаланиш, хусусан лойиҳаларни амалга ошириш учун катта имкониятларга эга. Улардан баъзилари маълум бир дарсда ўтказилиши мумкин: масалан, эртак ва масалларни ўрганишда сахна кўриниши тайёрлаш.. Бошқалар - уй вазифасини бажаришда (китоб муқоваси тайёрлаш, фильм сценарийсини ёзиш). Бундан ташқари, материаллар тўплаш ва батафсил тадқиқотларни талаб қиладиган узок муддатли лойиҳалар ҳам бор, масалан: икки ёки ундан ортик мавзулар, эҳтимол адабиёт ва тасвирий санъатнинг кесишмасида фанлараро характердаги

реферат ёзиш ("Пушкин ва Лермонтов рассомлар ва шоирлар сифатида" "). Дизайн ва тадқиқот фаолияти коммуникатив компетенцияларни, мустақил ва танқидий фикрлашни ривожлантиришга ёрдам беради. Лойиҳа усули ўқувчининг ўз-ўзини англаши ва адабиётни ўқитиш жараёнида янада самарали ўрганишига ёрдам беради.

Адабиёт дарсларида АКТ воситаларидан фойдаланишнинг самарали усулларида бири бу индивидуал, жуфтлик ва жамоавий иш билан бир қаторда жамоавий таълим усулларида бири бўлган, ўқувчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларни рағбатлантирадиган гуруҳ иш шакллари ташкил этишдир. Бу ўз навбатида, ўзаро масъулият ва қўллаб-қувватлаш муносабатларини ўрнатишга имкон беради. Адабиёт дарсларида гуруҳларда ишлаш ўқувчиларнинг бадиий асарларни шахсий идрокни фаоллаштиришга, биргаликда ижод қилиш муҳитини яратишга ва ижодий имкониятларга ишончни оширишга ёрдам беради.

Ўқув жараёнида гуруҳ ишининг муҳокама, баҳс, маъруза, дарс-конференция каби турларидан фойдаланиш мумкин; тадқиқот семинарлари, композиция дарслари ва бошқалар. Шу муносабат билан дарсда АКТдан нафақат иллюстратив материал сифатида, балки, энг аввало, ахборотни тизимлаштириш, олинган билимларни ижодий қўллаш учун асос сифатида фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга.

Шундай қилиб, АКТга асосланган дарс жараёнида фаолиятнинг гуруҳ бўлиб ишлаш шакли ўқувчиларда адабиётни тушунишда катта имкониятларни очиб беради, мустақил фикрлашни ривожлантиради, тадқиқот кўникмаларини шакллантиради. Буларнинг барчаси замонавий адабиёт дарсига қўйиладиган талаблардир, адабиётни ўқитишда АКТдан фойдаланиш дарсларни мазмунан бойитади ва такрорланмас қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Шамчикова В. М. Мактабда адабиёт дарсларини ўқишда АКТдан фойдаланиш хусусиятлари. ИСГЗ, 2017 . № 1(15) . С . 598–604.
2. Ээльмаа Ю. В., Федоров С. В . Адабиёт дарсларида информацион технологиялар . М .: Просвещение, 2012 . 160 с .
3. Дьяченко В. К . Янги дидактика . М .: Народное образование, 2001 . 496 с
4. Шейхмамбетов.С.Р, Каримова З.О. Мактабда рус адабиётини ўқитишнинг аҳамияти. Халқаро конференция материаллари туплами; июль 2022, Стр 155-159.